

положення – 7%. За методикою «TIPI-RU» (що дозволяє виявити базові риси Big Five – екстраверсія / інтроверсія, дружелюбність / антагонізм, сумлінність / проблеми з цілепокладанням, нейротизм / емоційна стабільність, відкритість / закритість досвіду) більшість досліджуваних демонструють середні показники.

Перспективи психологічної розвідки вбачаємо у проведенні розширеної батареї методик. Один із важливих дескрипторів, який впливає на формування позитивної сиблінгової взаємодії – це батьківський стиль виховання. Тому вважаємо за необхідне вивчити показники батьківсько-дитячих стосунків.

З метою перевірки результатів, одержаних за допомогою тестів-опитувальників та отримання більш широкої і унікальної інформації про психічне життя осіб підлітково-юнацького віку, нами будуть застосовані також і проєктивні методики. Адже, відповіді на них несуть у собі більш достовірні відомості, оскільки на них менше впливає фактор соціальної бажаності відповідей.

DOI: 10.5281/zenodo.4399457

Крупник І. Р.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТА ЧИННИКИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У МОЛОДИХ СІМ'ЯХ

Становлення сім'ї починається з вироблення загального стилю життя, з взаємного пристосування у системі «чоловік – дружина», зближення смаків, із пошуком моделей поведінки. Період становлення сім'ї проходить через низку міжособистісних конфліктів, які можуть суттєво ускладнити цей етап.

Можливі причини конфліктів у молодій родині вивчали Т. Алексеєнко (2006), Т. Говорун (1990), Л. Гридковець (2004), Т. Гурко (2002), І. Добряков (2003), В. Захарченко (2004), С. Ковальов (2008), Т. Кругла (2017), І. Крупник (2015) та інші. Чинники які можуть провокувати виникнення подружніх конфліктів можуть мати як зовнішній так і

внутрішньоособистісний характер. Значний вплив на імовірність виникнення подружніх конфліктів мають зовнішні фактори: погіршення матеріального становища багатьох родин; надмірна зайнятість одного з подружжя (чи обох) на роботі; неможливість нормального працевлаштування одного з подружжя; тривала відсутність свого житла; відсутність можливості влаштувати дітей у дитячу установу й інше (Земська М., 2006).

Перелік факторів конфліктності родини був би неповним, якщо не назвати макрофактори, тобто зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, а саме: ріст соціального відчуження; орієнтація на культ споживання; девальвація моральних цінностей, у тому числі традиційних норм сексуальної поведінки; зміна традиційного статусу жінки в родині (протилежними полюсами цієї зміни є повна економічна самостійність жінки і синдром домогосподарки); кризовий стан економіки, фінансів, соціальної сфери держави (Ніконорова М., 1999).

До внутрішніх, особистісних чинників можна віднести розбіжність між очікуваннями індивіда стосовно родини і її дійсним життям. Це може проявлятися у нудьзі, безбарвності життя, відсутності радості, ностальгічних спогадах про час до шлюбу, скаргах навколишнім на труднощі сімейного життя. Накопичуючись від конфлікту до конфлікту, така незадоволеність виражається в емоційних вибухах і істериках (Семенченко В., 2008). Також слід зазначити, розбіжності у уявленнях про функціонально-рольову структуру родини та у поглядах на планування життя. Більшість подружніх конфліктів є результатом помилкових уявлень про сімейні ролі чоловіка та дружини: поглядах на виховання своєї дитини, виконанні домашніх обов'язків, уявлення про матеріальне забезпечення та фінансові витрати, тощо.

Розвиток шлюбно-сімейних відносин відбувається при формуванні психологічно грамотних, реалістичних уявлень про співвідношення кохання та шлюбу. В подальшому задоволеність подружнім життям залежить від уявлення, наскільки співпадає образ ідеального обранця і реального. На жаль, дослідження Т. Андреевої, І. Зацепіна вказують на те, що уявлення про образ майбутньої другої половини у сучасного молодого покоління не

є реалістичним, бажані позитивні якості потенційного партнера надмірно завищені, яскраво виражені споживацькі тенденції. За даними американських дослідників, зростають вимоги стосовно шлюбу та підвищується загальний рівень уявлень про благополучний сімейний союз, що може нести і позитивні наслідки, якщо ідеальні сподівання не будуть осередком сімейних конфліктів (Андреева Т., 2004).

У цій роботі висвітлюються результати наукової розвідки стосовно уточнення причин виникнення конфліктів у молодій родині та особливості їх протікання. У дослідженні взяли участь 15 молодих сімей зі стажем шлюбу від двох до п'яти років, вік подружжя не старше 30 років, у всіх парах є дитина. Для вирішення завдань дослідження була використана методика «Взаємодія подружжя в конфліктній ситуації» Ю. Альошиної, Л. Гозмана, Є. Дубовської та методика виявлення стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях К. Томаса (адаптація Н. Гришиної). Після діагностики, також була проведена бесіда з кожним респондентом з метою уточнення причин конфліктної поведінки.

Результати, одержані за допомогою методики «Взаємодія подружжя в конфліктній ситуації», надає можливість охарактеризувати обстежувану сім'ю по ряду параметрів: найбільш конфліктогенні сфери сімейних відносин, ступінь згоди (або незгоди) в ситуаціях конфлікту, рівень конфліктності в парі. В даній методиці виділені сфери сімейного життя, які найчастіше виступають причиною міжособистісних конфліктів подружжя.

Було виявлено, що домінуючою причиною сімейних конфліктів є виховання дітей. Слід зазначити, що середній вік дітей у цих родинх 3,2 роки. Зрозуміло, що навантаження із появою дітей значно зростає, з'являються нові обов'язки, до яких подружжя повинно пристосуватись. На другому місці виникнення сімейних конфліктів – розбіжності у ставленні до грошей, третє місце займають відносини з родичами і друзями. Треба зауважити, що 20% пар проживають з батьками. На четвертому місці – неконгруентність ролевих очікувань і прояв домінування одного із подружжя. П'яте місце – прояв автономії одним з подружжя і прояв ревнощів. На останньому

місці причиною конфліктів в молодих сім'ях є неузгодженість норм поведінки у більш широкому сенсі ніж сімейні ролі.

Виходячи з показників, отриманих при аналізі результатів діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса ми можемо стверджувати, що в досліджуваних сім'ях домінує такий стиль поведінки в конфліктній ситуації, як суперництво (30%). Саме цей стиль, є найбільш неприйнятним, деструктивним при вирішенні сімейних конфліктів, оскільки має на увазі повну зневагу до думки іншої людини.

Опитування після проведення методики показало, що суперництво у вихованні дітей у родинях виникає від того, що батько і мати мають різну думку про «правильне» виховання. У більшості пар батько «балує» дітей подарунками, а матері більш строго ставляться до виховання дітей. Отже, результати за обома методиками вказують на важливість взаєморозуміння між подружжям стосовно виховання дітей.

Найбільш типові висловлювання конфліктів які стосуються розподілу кошторису у сім'ї: *«ти не вмієш розпоряджатися домашнім бюджетом, краще буду я»*, *«ти купуєш завжди те, що нам не потрібно»*, *«де ти діваєш всі наші гроші?»*, *«я працюю, це мої гроші»*. При цьому у чотирьох парах виявився свій особистий бюджет у кожного з подружжя.

Таким чином, більшість молодих пар використовують найбільш деструктивну для сімейних відносин стратегію – конкуренцію, що може бути причиною розлучення у подальшому. На нашу думку вплив виявлених причин конфліктної поведінки слід дослідити у динаміці, тобто у порівнянні із їх вагою у родинях з більшим стажем сімейного життя.